

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
O‘ZBEK TILI, ADABIYOTI VA FOLKLORI INSTITUTI
O‘ZBEK MUMTOZ ADABIYOTI TARIXI BO‘LIMI**

PORSO SHAMSIYEV
tavalludining 125 yilligiga bag‘ishlangan

respublika ilmiy anjumani materiallari

2022-yil 27-aprel

II KITOB

“Adast poligraf”
TOSHKENT -2022

“NOMA’LUM MUALLIFNING” TARJI’BANDI

*Dilrabo KAZAKBAYEVA,
O‘zbekiston Milliy universiteti,
filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori
+998935611201
dilrabokazakbayeva0707@gmail.com*

Annotatsiya

Adabiyot ilmida adabiy tur va janrlarni o‘rganish sohasi eng dolzarb va muammoli tomonlardan biri hisoblanadi. Adabiy tur va janrlar har bir xalq, millat adabiyoti va san’atining shakllanishi, rivojlanishi, tarixiy taraqqiyoti va takomilida o‘z aksini topadi. Ushbu maqolada o‘zbek mumtoz adabiyotida tarji’band janri tahlilga tortilgan. Janrning qofiya, radif, vazn xususiyatlari o‘rganilgan. Adabiyotshunos, turkolog E.E.Bertelsning “Суфизм и суфийская литература” asaridagi “Чигатайский таржиъбанд неизвестного автора” nomli maqolasi o‘rganib chiqilib, olimning tarji’band va uning muallifi haqidagi fikrlariga asosli e’tirozlar bildirilgan. Muallifi noma’lum deya e’tirof etilgan tarji’band Hofiz Xorazmiyga tegishli ekanligi ilmiy asoslab berilgan. Bu jihatdan ushbu maqola mumtoz adabiyotshunoslikdagi dolzarb ilmiy tadqiqot bo‘lgan.

Kalit so‘zlar: Hofiz Xorazmiy, Alisher Navoiy, prof. E.E.Bertel’s, tasavvuf adabiyoti, noma’lum muallif, qofiya, vazn, tarji’band.

Аннотация

Область изучения литературных типов и жанров - один из самых актуальных и проблемных направлений в литературоведении. Литературные типы и жанры находят отражение в становлении, развитии, историческом развитии и совершенствовании литературы и искусства каждого народа, нации. В статье анализируется жанр таржиъбанд в узбекской классической литературе. Изучены рифмовка, радиф, весовые особенности жанра. Исследована статья литературоведа, тюрколога Е.Э. Бертельс «Суфизм и суфийская литература» под названием «Чигатайский тарджиъбанд

неизвестного автора», обоснованы взгляды ученого на таржиъбанд и его автора. Научно доказано, что таржиъбанд автор которого неизвестен, принадлежит Хафизу Хорезми. В этом отношении данная статья стала актуальным научным исследованием классической литературы.

Ключевые слова: Хафиз Хорезми, Алишер Навои, проф. Е.Э.Бертельс, мистическая литература, неизвестный автор, рифма, вес, таржиъбанд.

Abstract

The field of study of literary types and genres is one of the most urgent and problematic areas in literary criticism. Literary types and genres are reflected in the formation, development, historical development and improvement of literature and art of each people, nation. The article analyzes the translation genre in the Uzbek classical literature. The rhyme, radif, weight features of the genre are studied. The article by the literary critic, Turkologist E.E. Bertels "Sufism and Sufi Literature" entitled "Chigatay Tarji'band of an unknown author", substantiates the views of the scientist on the translator and his author. It has been scientifically proven that the translator, whose author is unknown, belongs to Hafiz Khorezmi. In this regard, this article has become a relevant scientific study of classical literature.

Key words: Hafiz Khorezmi, Alisher Navoi, prof. E.E.Bertels, mystical literature, unknown author, rhyme, weight, tarji'band.

Bugungi kunda ta'lim va ilm-fan sohalarini rivojlantirish borasida belgilangan vazifalar bevosita adabiyotshunoslik, ayniqsa, mumtoz adabiyotni chuqur o'rganish va tahlil etish borasidagi ilmiy izlanishlar ko'lamini kengaytirish uchun keng imkoniyatlarni yaratadi. Zero, "Ilm yo'q joyda qoloqlik, jaholat va to'g'ri yo'ldan adashish bo'ladi"[1]. Mumtoz adabiyotimizdagi adabiy tur va janrlarni o'rganish ham ayni bugungi kun talabidir. Tarji'band mumtoz adabiyotda yirik shoirlar ijodidagina uchraydi. Ayniqsa, Navoiygacha bo'lgan davrga nazar tashlasak, bu she'r nav'iga shoirlar kamdan kam holatda murojaat etishgan. Navoiygacha bo'lgan davrda bu she'r

turiga Yusuf Amiriy [2], Hofiz Xorazmiylar [3] murojaat etib, Yusuf Amiriyda bitta, Hofiz Xorazmiy devonida esa uchta tarji'band bor.

Shayx Ahmad Taroziyning "Funun ul-balog'a"[4] asarida tarji'bandning besh turi haqida nazariy mulohazalar bildirilgan bo'lib, Shayx Sa'diy, Nosir Adib, Xoja Kamol Xo'jandiy kabi shoirlar ijodidan misollar keltirilgan.

E.E.Bertelsning "Суфизм и суфийская литература" asarida "Чигатайский таржиъбанд неизвестного автора" nomli maqolasi berilgan. Bu maqolada Osiyo muzeyining noyob qo'lyozmalar fondida saqlanuvchi eski o'zbek tilida yozilgan tarji'band haqida so'z boradi. Bu haqda Bertels shunday deydi: "Bu tarji'band menda Eronda mashhur bo'lgan va u turk adabiyotida ham qandaydir iz qoldirgan degan taxminlarni paydo qildi. ...Afsuski, muallifni aniqlash va u bilan aniq yillarni berish imkoni yo'q. Arxaik imperativning formasi bu asar Navoiydan oldingi vaqtda yozilganligini ko'rsatadi. Matnda yillar berilmagan, lekin tashqi ko'rinishidan uni IX asrning boshlariga tegishli ekanligini taxmin qilsa bo'ladi... Bu muammoni turkolog-mutaxassislar echadilar va uning muallifini aniqlaydilar degan umiddaman" [5]-deya, muammoning yechimini mutaxassislar zimmasiga yuklaydi va arab alifbosi asosida yozilgan turkiy tildagi matnni va uning ruscha tarjimasini beradi. Mazkur qo'lyozmani E.E.Bertels tashqi holatiga ko'ra, IX asrga tegishli deb taxmin qiladi. Biroq, qo'lyozmani tabdil qilish natijasida Bertels fikrlariga e'tiroz tug'ildi.

Birinchidan, qo'lyozmada ishlatilgan so'zlar IX asr til xususiyatlarini bermaydi. Masalan, qo'lyozma tarji'bandda ishlatilgan so'zlarga e'tibor beraylik:

*Soqiyo, jomiy may ravon qilg'in,
Bizni benomu benishon qilg'in.
Qolmadi sabru haddin oshti xumor,
Boda girdonu gulafshon qilg'in...*

Yoki:

...Gul yuzindin ko'tardi pardai noz,

Bo'lg'in, ey bulbul, emdi pardai navoz.

Aql haddidin oshurdi oqillar,

Jong'a tekti bu fikri duru daroz.

Qo'lyozma tarji'bandni tabdil qilish jarayonida o'z-o'zidan qadimgi turkiy til va eski turkiy tildagi adabiy manbalarga solishtirib o'rganishga harakat qildik. Qadimgi turkiy til miloddan avvalgi davrlardan **X** asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Qadimgi bitiktoshlardagi yozuvlar qadimgi turkiy tilning namunalari. Masalan, *“Biz qurqmadimiz, sungusdimiz – Biz qurqmadik, jang qildik. Neke qurqurbiz – Nimadan qo'rqamiz. Turk budun yoq bolmazun! Budun bolsun! – Turk xalqi yo'q bo'lmasin! Xalq bo'lsin* [6]. Demak, yaqqol namoyon bo'lmoqdaki, qo'lyozma tarji'band IX-X asrlar til xususiyatlariga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Qo'lyozma uslubi ham IX asr qo'lyozma manbalariga mutlaqo zid.

XI asrlarda eski turkiy tilda bitilgan ilk badiiy manba Yusuf Xos Hojibning **“Qutadg'u bilik”** dostonidan:

Bu to'rt nang uza so'zladim men so'zung,

O'qilsa, ochilg'ay yetig qil ko'zung[7].

(So'zni shu to'rt narsa ustida yuritdim,

Ko'zingni ochib, uni o'qib, tushunilsa, ro'shnolik bo'ladi).

Mahmud Qoshg'ariy **“Devonu lug'otit turk”**dan:

Bulnar meni ulas ko'z,

Qara mengiz qizil juz,

Andin tamar tugal tuz,

Bulnap jana ul qachar[8].

(Bu mast ko'zligim porloq yuzidagi yoqimli qora holi bilan meni avval asir etib, so'ngra mendan qochdi).

Noma'lum tarje'bandni tabdil etish jarayonida yuqoridagi XI asr eski turkiy til adabiy manbalariga ham xos xususiyatlarni uchratmadik.

Ikkinchidan, qo'lyozmadagi aksariyat so'z va iboralar Xorazm shevasiga oidligini kuzatdik. Masalan:

*...Yo **sujuk** so‘z bilan ko‘ngul olgin,
Yo jafo birla qasdi jon qilg‘in.
...Dardimiz subh-u shom **edar** bu ramz,
San agar fosh, agar nihon qilg‘in.
...Oh kim, ul nigor g‘amzasidin,
Qonibir sheva qandadurbir noz.
... *Ishq nogoh jamol kurkuzti,
Tashnalarga zilol **kurkuzti.****

Bu jihatdan Hofiz Xorazmiy devoniga kiritilgan tarji‘bandlari bilan solishtirdik. Hofiz Xorazmiy o‘z asarlarida g‘azal, muxammas, mustazod, qit‘a, ruboiy, xususan, tarkibband va tarji‘bandlarida ham Xorazm shevasiga xos so‘zlardan salmoqli foydalangan:

*...Novaki g‘amzasini **kazlasa** yor,
Ko‘runur xasta **jonima** xatare.
...Yor ko‘zum yoshun **ko‘za** ilsa,
Bo‘lmag‘ay zoe‘ ushbu durr-i yatim.
...Tavba qilg‘on aro o‘shul maydin,
Tavbatak loyiqi shikast o‘lalim.
...**Chakadurman** azobi ishqnikim,
Rohat erur azobi ishq, ey do‘st[9].*

Uchinchidan, qo‘lyozmaning tili, uslubi, mavzusi Hofiz Xorazmiy devoniga kiritilgan tarji‘bandlariga hamohangligini sezdik. Mazkur qo‘lyozmada takrorlanib keluvchi vosita bayti Hofiz Xorazmiy devoniga kiritilgan tarji‘bandlarning vosita baytlariga monand. E‘tibor beraylik:

Qo‘lyozma tarji‘bandning vosita bayti:

***Kim, dilu dinu aqlu jonu jahon,
Jism erur barcha jon erur jonon.***

Hofiz Xorazmiy devoniga kiritilgan tarji‘bandlarning vosita baytlari:

Birinchi tarji‘bandning vosita bayti:

Kim, erur ishq tolibu matlub,

Olam ichra muhibbu ham mahbub.

Ikkinchi tarji'bandning vosita bayti

Kim, ul mahbubu matlubu jahondur,

Qamu olam taninda jonu jondur.

Uchinchi tarji'bandning vosita bayti:

Kim, erur ishq maqsadu maqsud,

Topdi andin vujud har mavjud.

Yuqoridagi vosita baytlarni qiyoslagan holatda ularning o'xshashliklari xususida quyidagicha mulohazalarni berish mumkin:

a) shakl jihatdan takriri, ya'ni, vosita baytlarning **"Kim"** undalmasi bilan boshlanishi;

b) uslubiy tomondan qo'lyozma tarji'bandda sanoq ohangini bildirgan, uyushiq bo'laklarni bog'lab kelgan **"u"** unlisining qo'llanilishini ko'ramiz:

dilu dinu aqlu jonu jahon.

Devon tarkibidagi vosita baytlarida ham **"u"** unlisi huddi shunday vazifani bajarganligining guvohi bo'lamiz:

tolibu matlub, muhibbu ham mahbub, mahbubu matlubu jahon, jonu jon, maqsadu maqsud.

v) mazmun jihatdan, Hofiz Xorazmiy devonidagi tarji'bandlarda ishqi majoziylik va ishqi haqiqiylik mavzulari ilgari surilgan. Qo'lyozma tarji'bandda ham bu mavzular o'rni-o'rni bilan almashinib kelinganligini ko'rishimiz mumkin.

To'rtinchidan, ayni, shunisi qiziqki, devondagi tarji'bandlar barchasi to'qqiz banddan va o'n baytdan iborat. Qo'lyozmadagi tarji'band esa etti banddan, har bir bandlari sakkiz baytdan iborat. Devondagi tarji'bandlarning barchasida Hofiz Xorazmiy taxallusini qo'llagan. Qo'lyozmada esa taxallus uchramaydi. Bu jihatdan qo'lyozma tarji'band Hofiz Xorazmiyga tegishliligi biroz ikkilantiradi. Biroq Hofiz Xorazmiyning devoni yuzasidan tekshirishlar olib borgan professor H.Sulaymonovning devon so'zboshisida o'qiymiz: "Kitobning oxiridan ba'zi varaqlar yo'qolgani sababli qo'lyozmaning kitobat

tarixini aniq bilib bo'lmadi. Ammo, qog'ozi, siyohi, xat uslubi va boshqa qator paleografik alomatlariga ko'ra, qo'lyozma XIV – XV asr o'rtalarida ko'chirilgani shubhasiz edi"[10]. Kitobning yo'qolgan qismida balki qo'lyozma tarji'bandning boshqa bandlari bor va unda shoirning taxallusi qo'llangan bo'lishi ham mumkin degan taxminimiz bor.

1379-1388 yillarda Amir Temur bir necha bor Xorazmga yurish qilib, o'lkani zabt etadi. 1390 yillardan so'ng esa, Hofiz Xorazmiy 1414 yili Sheroz taxtiga o'tirgan Ibrohim Sulton taklifi bilan Sherozga ketadi va hayotining so'nggi yillarigacha Eronda yashaydi. E.E. Bertelsning "tarji'band (janri) Eronda mashhur, u turk adabiyotida ham qandaydir iz qoldirgan..."ligi haqidagi fikrlari yuqoridagi Hofiz Xorazmiyning Eronda yashab ijod qilganligi bilan o'zaro mos kelmoqda.

Beshinchidan, bu qo'lyozma tarji'band Hofiz Xorazmiy devonida keltirilgan tarji'bandlar qofiyasining qo'llanilishi, radiflarning keltirilishi, hattoki badiiy san'atlardan foydalanishi jihatidan ham o'xshashlikka ega.

Qo'lyozmada:

Qatrani bahrada nihon ko'rgin,

Bahrni qatrada ayon ko'rgin.

Devonda:

Ko'rmak ani tilasang, o'zdin kech,

Kechmay o'zungdin ul qachon ko'rinur?

Yuqoridagi baytlarda *qatrani bahrada- bahrni qatrada, o'zdin kech-kechmay o'zungdin* so'zlarini qo'llash orqalishoir **tardu aks** san'atidan mohirona foydalangan. Baytlarning qofiyasi *nihon, ayon, qachon* so'zlari qo'lyozmada ham, devonda ham uchrashi va o'zaro qofiyadosh bo'lib kelishi bu shunchaki tasodif ekanligini anglatmaydi. Baytlarning radiflari - *ko'rgin va ko'rinur* so'zlarining asosi bitta *ko'r* so'zidan qo'lyozmada ham devonda hamsamarali foydalanilgan.

Bunday holatni quyidagi baytlarda ham kuzatishimiz mumkin. Har ikki baytlarda **husni ta'lil** san'atining go'zal namunasi ifodalangan.

Qo‘lyozmada:

*Ishq nogoh **jamol** ko‘rguzdi,*

*Tashnalarga **zilol** ko‘rguzdi.*

Devonda:

*Matla‘i husnu ham **jamol** ko‘rung,*

*Yuzida sun‘i **barkamol** ko‘rung.*

Umumun olganda, qofiya, radif va badiiy san‘atlarning qo‘llanilishi jihatdan o‘xshashliklar qo‘lyozmada ham devonda ham talaygina topiladi. Hofiz Xorazmiy devonidagi tarji‘bandlar bilan qo‘lyozma tarji‘bandning qofiya, radif, badiiy san‘atlardan foydalanish jihatdan mushtarakligi asar muallifining yagonaligiga ishora qiladi.

Qo‘lyozma tarji‘bandning vazn xususiyatlarini Hofiz Xorazmiy tarji‘bandlarining vazn xususiyatlariga solishtirganimizda ham o‘xshash holatga duch keldik.

Hofiz Xorazmiy ijodi XIV-XV asrning birinchi yarmi o‘zbek aruzi tarixida alohida ahamiyatga ega bo‘ldi. Bu davrlarga kelib, o‘zbek adabiyotida aruzning yangi bahr va vaznlari o‘zlashtirilib bordi [11]. Xorazmiy, Atoiy, Sakkokiy, Gadoiy, Lutfiy va Hofiz Xorazmiylarning ijodi o‘zbek aruzi rivojida muhim ahamiyat kasb etdi. Bu davr o‘zbek aruzi rivojini Hofiz Xorazmiy ijodisiz tasavvur etish mumkin emas. U o‘z ijodida Atoiy, Sakkokiy, Lutfiy, Gadoiylar murojaat etmagan aruzning turli xil bahr va vaznlariga murojaat etdi. O‘zbek mumtoz she‘riyatiga tarji‘band, tarkibband janrlarini olib kirdi [12]. Hofiz Xorazmiy devonidagi tarji‘bandlar hajaz va xafif bahrlarida ya‘ni, hazaji musaddasi maqsur va mahzuf hamda xafifi musaddasi solimi maxbuni maqtu‘i musabbag‘ vaznida yozilganligini kuzatamiz.

Hofiz Xorazmiy devonidagi **birinchi tarji‘banddan:**

Hazaji musaddasi maqsur yoki mahzuf

Ul	sa	nam	kim	ma	nga	ja	fo	qi	la	dur
O‘z	ga	lar	ha	qi	na	va	fo	qi	la	dur

V	-	-	-	V	-	-	-	V	-	-
Ma	fo	iy	lun	ma	fo	iy	lun	fa	u	lun

Ikkinchi tarji'banddan:

Xafifi musaddasi solimi maxbuni maqtu'i musabbag'

Man	im	jo	nim	g'a	tik	di	hajr	xo	rin
Va	le	kin	o'z	ga	ga	gu	lzor	bo'l	di
-	V	-	-	V	-	V	-	-	-
Fo	i	lo	tun	ma	fo	iy	lun	fa'	lon

Uchinchi tarji'banddan:

Xafifi musaddasi solimi maxbuni maqtu'i musabbag'

To'k	ma	gil	jav	r	bir	la	qo	nim	ni
Bo'l	ma	sun	ko'z	ko'	rav	u	bol	ey	do'st
-	V	-	-	V	-	V	-	-	-
Fo	i	lo	tun	ma	fo	iy	lun	fa'	lon

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Hofiz Xorazmiy devonidagi birinchi tarji'band hazaj bahrida, qolgan ikkita tarji'band xafif baxri vaznlarida bitilgan.

Qo'lyozma tarji'bandning vazn va bahrlarini tekshirib chiqdik.

Qo'lyozma tarji'banddan:

Xafifi musaddasi solimi maxbuni maqtu'i musabbag'

Ya	na	bir	nech	a	so'z	xa	vas	qil	duq
Bar	cha	o	lam	ni	ham	na	fas	qil	duq

-	V	-	-	V	-	V	-	-	-
Fo	i	lo	tun	ma	fo	iy	lun	fa'	lon

Yoki qo‘lyozma tarji‘banddan yana bir misol:

Xafifi musaddasi solimi maxbuni maqtu‘i musabbag‘

So	qi	yo	jo	miy	may	ra	von	qil	g‘il
Biz	ni	be	nom	u	be	ni	shon	qil	g‘il
-	V	-	-	V	-	V	-	-	-
Fo	i	lo	tun	ma	fo	iy	lun	fa'	lon

Qo‘lyozma tarji‘bandni tekshirishimiz natijasida shuni aniqladikki, ushbu tarji‘bandning bahri va vazni ham devondagi tarji‘bandlar kabi xafifi musaddasi solimi maxbuni maqtu‘i musabbag‘ vaznidadir.

Qo‘lyozma tarji‘bandning baxri va vazni devon tarkibidagi tarji‘bandlarning baxri va vazniga muvofiqligi ham bu tarji‘band yana bir karra Hofiz Xorazmiyga tegishligiga dalolat qiladi.

XULOSA. Yuqoridagi fikrlardan quyidagicha xulosalarga keldik:

1. Prof. Bertels qayd etganidek, bu tarji‘band IX asrga tegishli emas.
2. Qo‘lyozma tarji‘band IX-X asrlar til xususiyatlariga mutlaqo to‘g‘ri kelmaydi. Qo‘lyozma uslubi ham IX asr qo‘lyozma manbalariga umuman zid.
3. Qo‘lyozmadagi aksariyat so‘z va iboralar Xorazm shevasiga mansub.
4. Qo‘lyozmaning tili, uslubi, mavzusi Hofiz Xorazmiy devoniga kiritilgan tarji‘bandlarning tili, uslubi, mavzusi bilan hamohang.
5. Qo‘lyozma tarji‘bandning Eronda mashhurligi, u turk adabiyotida ham iz qoldirganligi haqidagi fikrlar Hofiz Xorazmiyning Eronda yashab ijod qilganligi bilan o‘zaro mosdir.

6. Hofiz Xorazmiy devonidagi tarji'bandlar bilan qo'lyozma tarji'bandning qofiya, radif, badiiy san'atlardan foydalanish jihatdan mushtarakligi asar muallifining yagonaligidan dalolatdir.

7. Qo'lyozma tarji'bandning bahri, vazni devondagi tarji'bandlar kabi bir xil baxr va vazndadir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga murojaatnomasi / Xalq so'zi. 2020-yil 25-yanvar. №19. – B. 2.
2. E.E.Bertels. Суфизм и суфийская литература. Чигатайский таржиъбанд неизвестного автора. -Moskva: Nauka. 1965. -S. 470.
3. Muhammad Ali, Begali Qosimov, Ra'no Nurmatova. Navoiyning nigohi tushgan. -Toshkent: Adabiyot va san'at. 1986. -B 136-137.
4. Hofiz Xorazmiy. Devon. 2-kitob. Nashrga tayyorlovchilar Hamid. Sulaymon va Fozila. Sulaymonova. –Toshkent: 1981. –B. 271-286.
5. Shayx Ahmad ibn Xudaydod Taroziy. Fununu-l-balog'a. Nashrga tayyorlovchilar: Filologiya fanlari doktori, professor Hamidulla Boltaboev; filologiya fanlari nomzodi Jaloliddin Jo'rayev. –Toshkent: MUMTOZ SO'Z. 2017. -B.19.
6. ADADIYOT (MAJMUA). Tuzuvchilar: To'xliyev, B., Abdurahmonova, B. Toshkent: Bayoz. 2015. –B. 37-58.
7. Yusuf Xos Hojib. Qutadg'u bilig. Nashrga tayyorlovchi Qayum Karimov. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi badiiy adabiyot nashriyoti. 1971. –B. 72-79.
8. Mahmud Qoshg'ariy. Devonu lug'otit turk. Nashrga tayyorlovchi S.Mutallibov. –Toshkent: O'zbekiston FA nashriyoti. II tom. 1963. –B.161-163.
9. Hofiz Xorazmiy. Devon. 2-kitob. Nashrga tayyorlovchilar Hamid. Sulaymon va Fozila. Sulaymonova. –Toshkent: 1981. –B. 277-281.
10. Hofiz Xorazmiy. Devon. 1-kitob. Nashrga tayyorlovchilar Hamid. Sulaymon va Fozila. Sulaymonova. –Toshkent: 1981. –B. 3-9.

MUNDARIJA

MUMTOZ ADABIYOT, ADABIYOTSHUNOSLIK

Maqsud Asadov. “Maoniy ahlining sohibqironi” xususida.....	3
Usmon Qobilov. O‘zbek adabiyotida me’roj mavzusi va ma’naviy bedorlik talqini.....	8
Zebo Qobilova, Namuna Tursunova. Muqimiyning Amiriyga bir tatabbusi xususida	13
Zebo Qobilova, Musharraf Imomaliyeva. Amiriyning orifona g‘azallari.....	20
Bəxtiyat Məmmədov. Zahirəddin Məhəmməd Babur yaradıcılığı ümumtürk mədəniyyətinin nadir hadisəsi kimi	26
Dilrabo Kazakbayeva. “Noma’lum muallifning” tarji’bandi.....	32
Ilyos Ismoilov. “Saddi Iskandariy” dostonida himmatning poetik talqini.....	43
Sanobar Abdurahmanova, Rayhonoy G‘oyibboyeva. “Holoti pahlavon Muhammad” asaridagi she’rlarning mavzu ko‘lami.....	49
Qutbiddin Dehqonov. “Alkofiya” va uning ba’zi qo‘lyozmalari tavsifi.....	59
Ulug‘bek Sanaqulov. Alisher Navoiy she’riyatida Farhod va Majnun timsollari talqini.....	65
Nasiba Jo‘raqulova. Lirik qahramon, mohiyat hamda ifoda uyg‘unligi.....	71
Yulduz Abdulhakimova. Alisher Navoiy va Muhammad Fuzuliy “Layli va Majnun”: dostonlar syujeti bilan bog‘liq mushtarak va farqli jihatlar.....	79
Shahnoza Jumanova. Mumtoz adabiyotda peyzaj unsurlari.....	87
Musharraf Imomaliyeva. Amiriy ijodida Xizr obrazining badiiy vazifalari.....	94
Nilufar Oymatova. Umumta’lim maktablarida o‘quvchilarni Alisher Navoiy asarlari matnini tahlil va talqin qilishga o‘rgatishning zamonaviy usullari.....	103
Tozagul Dusanova. Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asaridagi fardlarning badiiyati.....	110